

Individual project on theme "*Aspergillus*"

АВТОР: *Petrosian Janie*

АННОТАЦИЯ: Данный кейс является результатом реализации индивидуального проекта *Петросян Джейни* по теме "*Aspergillus*" в рамках онлайн курса "Компьютерные технологии в биологии" (автор – А.В. Ваганов) (<https://stepik.org/course/60859/promo>)

Представители рода *Aspergillus* – интересный объект исследования

- Способны расти повсеместно;
- Устойчивы к воздействию внешней среды;
- Привлекательная морфология микромицет;
- Большое значение для человека (медицина, фармацевтика, промышленность и пр.)

Цель проекта – обучение компьютерным технологиям в биологии на примере исследования представителей таксона *Aspergillus*.

Задачи:

1. Выбор и изучение объекта исследования;
2. Обучение работе с источниками информации;
3. Изучение специальных программ и площадок для масштабного исследования биоразнообразия;
4. Анализ ДНК и таксономического родства представителей вида;
5. Обобщение результатов.

В лабораторных условиях зафиксирован внешний вид *Aspergillus brasiliensis* (рис.1).

Также зафиксирована морфологическая структура гиф при увеличении x100 (рис.2).

Фотографии сделаны на третий день после посева.

Рис. 1. Внешний вид колоний *Aspergillus brasiliensis*.

Лаборатория, где были сделаны данные снимки вида *Aspergillus brasiliensis*, находится в г. Санкт-Петербурге.

ЗАО "БИОСАД", Отдел контроля качества, микробиологическая лаборатория.

Рис. 2. Морфологическая структура гиф *Aspergillus brasiliensis* (ув. x100).

Исследование ксерофильных грибов, выделенных из канадской и гавайской домашней пыли, привело к выделению 1039 штаммов; 296 штаммов относятся к *Aspergillus* и представлены 37 видами. Контрольные последовательности были созданы для всех видов и депонированы в GenBank.

Представлено филогенетическое дерево рода *Aspergillus*, созданное с помощью специальных программных инструментов, с которые были представлены на курсе «компьютерные технологии в биологии».

Рис. 3. Филогенетическое дерево р. *Aspergillus*

Представлено филогенетическое дерево, взятое на lifemap, где видны таксономические группы видов *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus parasiticus* (рис.4).

Рис. 4. Филогенетическое дерево видов *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus parasiticus*.

Филогенетические сравнения с другими видами рода *Aspergillus* были выполнены с использованием последовательностей ITS, β -тубулина, кальмодулина и второй по величине субъединицы РНК-полимеразы II.

Выводы:

1. Изучен объект исследования р.*Aspergillus*;
2. Пройдено обучение работе с источниками информации;
3. Изучены специальные программы и площадки для масштабного исследования биоразнообразия;
4. Произведён анализ таксономического родства представителей вида *Aspergillus* sp.;

Благодарю наставника Ваганова Алексея Владимировича за данный курс, на котором я обучилась пользоваться многими интересными инструментами, которые и в дальнейшем пригодятся в науке; более подробно изучила род *Aspergillus*; скачала приложение inaturalist и теперь пользуюсь им в повседневной жизни, изучаю объекты живой природы в г.Санкт-Петербурге и делюсь фотографиями с меткой локации.